

Revista de Ciencias Sociales

Gestión pública en una ciudad fronteriza colombiana: La mirada de sus habitantes

Gamboa Suárez, Audin Aloiso*
Hernández Suárez, Cesar Augusto**
Ramírez Leal, Pastor***

Resumen

La gestión pública eficiente busca generar actuaciones transparentes que logren satisfacer necesidades básicas de los habitantes. El objetivo del artículo es identificar las percepciones de habitantes de la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, sobre la gestión de sus gobernantes en aspectos relacionados con educación, empleo, salud, seguridad y vivienda. El componente metodológico estuvo determinado por el paradigma cuantitativo, con diseño descriptivo, no experimental, de corte transversal. Se aplicó un cuestionario de 16 ítems a 2.284 participantes de las diez comunas de la ciudad. Los resultados muestran que 63,5% de los encuestados manifestó que la ciudad ha empeorado en el último año, en contraste con 27,5% que considera que ha mejorado tras la aplicación de las políticas de gobierno, mientras que 9% no respondió. Se concluye, que la insatisfacción de la mayoría de los habitantes con la gestión del gobierno municipal se relaciona, principalmente, con el alto porcentaje del trabajo informal, la falta de oportunidades para empleo formal y los deficientes sistemas de salud y educación. Problemas que no surgieron con la pandemia, sino que se han configurado desde años anteriores, ante la poca ayuda que ha brindado el gobierno municipal para mitigar los problemas sociales de la región.

Palabras clave: Gestión pública; insatisfacción; necesidades básicas; ciudad fronteriza; percepciones de los habitantes.

* Doctor en Ciencias de la Educación (RUDECOLOMBIA). Docente Investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. E-mail: audingamboa@ufps.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9755-6408>

** Magíster en Enseñanza de las Ciencias. Docente en la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia. Docente Investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. E-mail: cesaraugusto@ufps.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7974-5560>

*** Magíster en Matemáticas mención Educación. Docente Investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. E-mail: pastorleal@ufps.edu.co ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3469-5325>

Public management in a Colombian border city: The gaze of its inhabitants

Abstract

Efficient public management seeks to generate transparent actions that meet the basic needs of the inhabitants. The objective of the article is to identify the perceptions of inhabitants of the border city of Cúcuta, in Colombia, on the management of their rulers in aspects related to education, employment, health, security and housing. The methodological component was determined by the quantitative paradigm, with a descriptive, non-experimental, cross-sectional design. A 16-item questionnaire was applied to 2,284 participants from the ten municipalities of the city. The results show that 63.5% of those surveyed stated that the city has worsened in the last year, in contrast to 27.5% who consider that it has improved after the application of government policies, while 9% did not respond. It is concluded that the dissatisfaction of the majority of the inhabitants with the management of the municipal government is mainly related to the high percentage of informal work, the lack of opportunities for formal employment and the deficient health and education systems. Problems that did not arise with the pandemic, but have been configured in previous years, given the little help that the municipal government has provided to mitigate social problems in the region.

Keyword: Public management; dissatisfaction; basic needs; border city; perceptions of the inhabitants.

Introducción

La gestión pública es considerada un deber del Estado y de los entes territoriales de apoyo. Es una responsabilidad que incluye eficacia y eficiencia para lograr satisfacer las necesidades de la población que está bajo su zona de influencia. Dentro de los objetivos de la gestión pública están, entre otros, el desarrollo de estrategias para el diseño y la aplicación de políticas públicas que transformen contextos sociales complejos con prácticas, procesos y metodologías específicas desde sus procesos administrativos.

La gestión pública, más allá de sus formalismos políticos, debe responder a las exigencias de fortalecimiento de la gobernanza democrática en las sociedades contemporáneas (Knoepfel et al., 2008). Es un proceso complejo rodeado de conflictos y dilemas éticos, que han configurado durante décadas patrones identitarios, culturas

organizacionales y discursos sobre el poder estatal (Plissock-Varas, 2017).

Según un estudio realizado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por Naser, Ramírez-Alujas y Rosales (2017), la gestión pública en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, han llevado a sus estados a una prosperidad económica importante en los últimos años, y a implementar reformas estructurales y la ejecución de programas sociales orientados a combatir la pobreza, a expandir los derechos a todos los ciudadanos, lo cual ha contribuido al surgimiento de una clase media empoderada. Sin embargo, de estos avances, Naser et al. (2017) afirman que aún hay retos que cumplir como:

- i) Reforzar el papel de los gobiernos subnacionales en la construcción de la agenda de gobierno abierto, ii) lograr que el gobierno llegue a todo el territorio y a todos los sectores de la población,

iii) hacer que la brecha tecnológica no agudice las desigualdades existentes en la estructura social, iv) garantizar canales efectivos de participación y brindar la información necesaria para que los ciudadanos puedan hacer pleno uso de esos canales, y, v) construir, en conjunto con la ciudadanía, una cultura de apropiación de lo público que ponga el acento no sólo en los derechos, sino también en los deberes ciudadanos. (p.47)

Por otra parte, en Colombia particularmente, la gestión pública se ha caracterizado por una pérdida de gobernanza y gobernabilidad; donde los hechos de corrupción gozan de espacios privilegiados debido a la falta de aplicación y respeto de los principios de administración pública (Herrera, 2017; Valencia, 2020; Mesa, 2020).

Según estudios de Piedrahita y Ponce (2020), a corte del año 2018, Colombia ocupó el puesto 99 entre 198 países en el *Ranking Global* del índice de percepción de la corrupción. Esto se puede contrastar con el informe dado por la Corporación Transparencia por Colombia (TpC, 2019), donde señalan que la corrupción comprometió un promedio de 17,9 billones de pesos del presupuesto de inversión para los colombianos. Al respecto, Mazuera-Arias et al., (2019), señalan que los ciudadanos de fronteras, poseen un imaginario real fundamentado en sus experiencias, así como vivencias de la vida diaria sobre la corrupción en el negocio de contrabando, debido a la escasa acción y funcionamiento de las distintas instituciones del Estado, lo cual deja en evidencia un débil y crítico Estado de Derecho.

En este escenario, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos afirma que, aproximadamente el 18% de los colombianos, tienen necesidades básicas insatisfechas en categorías como vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia y dependencia económica, entre otras.

Las estadísticas de algunas de estas

variables son preocupantes. Según el DANE (2020), en su informe de toma de decisiones de las ciudades capitales con corte de 2018, las principales estadísticas de orden social en la ciudad son las siguientes: Incidencia de la pobreza monetaria (36,2%); incidencia de la pobreza monetaria extrema (7,2%); vivienda inadecuada (3,7%); servicios inadecuados (0,6%); hacinamiento crítico (3,6%); inasistencia escolar (1,6%); dependencia económica (2,6%); y miseria (1,6%).

En este sentido, el escenario de investigación donde se realizó el estudio posee unas características particulares, con fenómenos sociales de alto impacto como lo es el alto flujo migratorio, el desempleo, la inseguridad, la pobreza extrema, la recepción de población vulnerable y una alta tasa de trabajo informal (Gamboa-Suarez, Urbina-Cárdenas y Prada-Núñez, 2019).

Con base al fenómeno descrito surge la necesidad de actualizar y comprender la mirada sobre la gestión pública de los habitantes de las comunas de la ciudad objeto de estudio, y de esta manera aportar a la comprensión de estos fenómenos para que se generen políticas públicas de alto impacto social.

Los autores agradecen la financiación de la investigación a la Fundación Paz y Resiliencia y al apoyo de los semilleros de investigación en Educación Matemática y al Semillero de Investigación en Pedagogía y Prevención de Riesgos Laborales (SIPRILA).

1. Metodología

Se adopta un enfoque de investigación cuantitativo, con un tipo de investigación descriptiva y diseño no experimental-transversal, donde el investigador no realiza ningún tipo de intervención y hace una sola medición de las variables de interés en cada informante (Rodríguez y Mendivelso, 2018; Gamboa-Suarez et al., 2019). En el estudio se define como marco muestral la totalidad de habitantes de la ciudad fronteriza de Cúcuta ubicada en el nororiente colombiano, la cual cuenta con 211 barrios, agrupados en

diez comunas, con distribución asimétrica de barrios y habitantes, por lo cual se determina el peso relativo de cada comuna en función

del número de barrios y no de sus habitantes, debido a que se desconoce el número actual de habitantes por barrio (ver Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de barrios por Comuna

Comuna	Nº de barrios	Peso relativo
1	7	0,03
2	39	0,18
3	17	0,08
4	26	0,12
5	21	0,10
6	40	0,19
7	14	0,07
8	23	0,11
9	12	0,06
10	12	0,06
Total	211	1,00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Según registros del DANE (2020), en esta ciudad la distribución de habitantes es del 48,3% de hombres y del 51,7% de mujeres, siendo la población total de 777.106 habitantes. Luego, se asume como el éxito (p) la probabilidad que, al seleccionar un informante, éste sea de género femenino. Para determinar el tamaño de la muestra se recurre a la fórmula del cálculo de la misma para población finita (ecuación 1).

$$\frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q} \quad (1)$$

Los parámetros utilizados son: a) Tamaño de la población es de 777.106 habitantes; b) Nivel de confianza del 95%, luego el estadístico es de 1.96; c) Proporción esperada 0,517; d) Error admisible del 2,22%. Esto genera un tamaño de muestra de 1.942 informantes, a lo que se le adiciona el 15% como proporción esperada de no respuesta, para obtener finalmente el tamaño de muestra ajustado de 2.284 personas, los cuales se distribuyen de forma proporcional en cada comuna tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2
Distribución de encuestado por
Comuna

Comuna	Peso relativo	Nº de encuestados
1	0,03	69
2	0,18	411
3	0,08	183
4	0,12	274
5	0,10	228
6	0,19	434
7	0,07	160
8	0,11	251
9	0,06	137
10	0,06	137
Total	1,00	2284

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Para la recolección de datos se recurre al muestreo en tres etapas: a) En la primera, se aplica el muestreo por asignación proporcional a cada comuna y, al interior de cada una de ellas, se distribuye en partes iguales según el número de barrios que conforman la comuna; b) en la segunda, ya definidos el número de informantes en cada barrio, se recurre al muestreo sistemático, en el que se genera un trazado de serpiente de las manzanas en el barrio con el fin de seleccionar manzanas con diferente ubicación geográfica; c) finalmente, y una vez seleccionada la manzana, el encuestador debe totalizar el número de casas dentro de la manzana y así mediante la aplicación de números aleatorios, se seleccionó la vivienda en dónde reside el informante. Los criterios de inclusión para los informantes fueron: Vivir en la vivienda seleccionada, ser mayor de edad, disponer del tiempo para responder al cuestionario, y llevar al menos seis meses viviendo en la ciudad.

Se diseñó un cuestionario con 16 *ítems* agrupados en dos categorías (perfil del encuestado y percepción sobre la gestión pública), con opción de respuesta cerrada y única respuesta. El instrumento se validó

por tres expertos (sociólogo, estadístico y administrador público), quienes avalaron la versión final del cuestionario. Los datos se procesaron utilizando el *SPSS-v24*. Los resultados descriptivos se muestran en tablas y gráficos.

2. Resultados y discusión

2.1. Perfil de los informantes

El grupo de personas que diligenciaron el instrumento poseen las siguientes características: El 53% fueron mujeres, superando al porcentaje de hombres en las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 8; el rango de edad de los informantes oscila entre los 18 y 73 años, con promedio general de 42 años, y edades promedio de 39 años para los hombres y de 45 años para las mujeres. El 40,1% son solteros y el porcentaje restante tienen o han tenido una relación formal, con predominio de los casados en el 26,7% de los casos.

El 88,2% de los informantes residen en viviendas de estratos 1, 2 o 3 con predominio del estrato 2 en el 51,2% de los casos; en el 90,0% de las comunas hay presencia de viviendas de estratos 1 al 3 (ver Tabla 3). De los habitantes el 76,6% cuentan con estudios de secundaria o menos, siendo los hombres los que concentran principalmente los estudios de secundaria; mientras que, el porcentaje restante corresponde a la formación universitaria o posgradual y en esta categoría las mujeres superan a los hombres en más del 5%. Finalmente, el 39,5% tienen vivienda propia, mientras que el 36,6% viven arrendados; en cuanto al vínculo laboral, se destaca que el 36,3% son trabajadores independientes, el 25,8% son empleados asalariados, el 16,7% se dedican a oficios del hogar, el 3,1% son jubilados y el porcentaje restante están desempleados.

Tabla 3
Distribución del estrato socioeconómico por comunas

	Estrato socioeconómico					Total
	1	2	3	4	5	
Comuna 1	0,5%	1,6%	2,1%	0,1%		4,4%
Comuna 2		0,3%	2,7%	6,5%	3,5%	13,1%
Comuna 3	1,5%	6,9%	0,2%			8,7%
Comuna 4	0,5%	8,8%	3,8%			13,1%
Comuna 5	0,2%	0,7%	6,1%	1,4%		8,4%
Comuna 6	7,6%	9,7%	0,1%			17,5%
Comuna 7	49%	7,3%	0,8%	0,0%		13,1%
Comuna 8	1,2%	10,5%	1,3%			13,0%
Comuna 9	2,6%	1,4%	0,3%			4,4%
Comuna 10	0,3%	3,7%	0,3%			4,4%
Total	19,4%	51,1%	17,8%	8,1%	3,5%	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2.2. Percepción de los ciudadanos sobre la gestión pública

Tras cumplirse el primer año de mandato del alcalde de la ciudad de Cúcuta, se indagó entre los informantes sobre la percepción que tenía de este tiempo de su gestión. Se determinó que en promedio el 63,5% de ellos manifiestan que la ciudad ha empeorado en el último año, en contraste con el 27,5% quienes consideran que ha mejorado tras la aplicación de sus políticas de gobierno, mientras que el porcentaje restante prefirió no responder.

Estos resultados se pueden contrastar con la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2020), donde se muestra que la imagen favorable del alcalde municipal de la ciudad objeto de estudio es del 15,0% y la imagen negativa corresponde a 85,0%. Al comparar los dos estudios se evidencia una diferencia de 2,5%, lo que confirma la

insatisfacción de los ciudadanos con la gestión del mandatario local, principalmente en temas de seguridad ciudadana y empleo formal.

En el Gráfico I, se desagregan estas opiniones por género, permitiendo determinar que las mujeres tienen una percepción positiva sobre el trabajo realizado, en contraste con la opinión de los hombres, quienes afirman que en la ciudad las cosas cada día empeoran mucho más. Los anteriores datos sobre la insatisfacción del género masculino se relacionan directamente con el porcentaje de votación de los hombres en los comicios. Estudios como los de Aguado (2005); Chávez-Márquez et al. (2017); Eberhardt (2018); así como Tello y Vargas (2020), muestran que por lo general los hombres son la población con mayor número de votos en las elecciones, y también su participación en las revocatorias de los mandatos es significativamente mayor que la participación de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Gráfico I: Comparativo por género sobre la percepción de la gestión adelantada durante el primer año de gobierno del alcalde

Seguidamente, cada informante pudo evaluar la gestión adelantada por el alcalde mediante la asignación de una calificación en el rango de uno a diez, lo que permitió obtener una calificación promedio de 3,72. Este valor se ubica por debajo de la calificación media esperada (5,0), convirtiéndose en evidencia

de un desempeño deficiente en opinión de los informantes. Para efectos de la investigación se buscaba identificar si existían comunas en dónde esta percepción fuera mucho mejor, por ello en el Gráfico II se recurre a la comparación de los diagramas de caja simples entre ellas.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Gráfico II: Calificación de la gestión adelantada durante el primer año de gobierno del alcalde desagregado por Comunas

En este Gráfico II, se aprecia varios aspectos: a) En todas las comunas el cuartil 3 equivalente al 75% de los casos tienen calificación inferior a 5,0; b) no hay diferencias significativas entre las calificaciones asignadas por los encuestados según su lugar de residencia; c) en las comunas 8 y 10 existe mayor coincidencia de opiniones puesto que el rango intercuartílico es menor, aunque en la comuna 8 los informantes tienen una mejor percepción, será evidenciada por la presencia de algunos valores atípicos que superan el límite superior del 95%; d) en las comunas 3, 5 y 7, se presentaron las calificaciones más bajas al tiempo que las opiniones del 75% de ellas oscilan en el rango de uno a cinco, es decir, el rango intercuartílico es el más amplio.

De este modo, el estudio revela que en los habitantes de la ciudad se mantiene pesimismo sobre la vida en ella, por tal motivo el siguiente ítem se enfoca en el aspecto económico, puesto que este factor es uno de los más influyentes en la percepción de calidad de vida en las personas.

Estos resultados presentan un panorama social preocupante y, más aún, con la declaratoria del aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional en el mes de marzo de 2020. La investigación también pretendió, en términos generales, abordar la percepción de la población sobre los efectos de la pandemia. Con respecto a esto último, el 59,5% de los informantes consideran que la situación económica de la ciudad en el último año es mala, puesto que en la misma con la declaratoria de aislamiento social a causa del Covid-19, muchos negocios han tenido que cerrar, lo que ha generado aumento del desempleo, llevando a los habitantes a vivir del día a día, de la realización de actividades informales a cuenta de exponerse a contagio (Avendaño-Castro, Hernández-Suárez y Prada-Núñez, 2020; Marruecos, 2020; Luna-Nemecio, 2020). El Gráfico III, muestra la percepción de la situación económica en la ciudad derivado de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Gráfico III: Percepción de la situación económica en la ciudad en tiempos de pandemia

Ante la desfavorable percepción que poseen los informantes sobre la gestión adelantada por la actual administración municipal, se procedió a preguntar si las personas se han beneficiado de los diversos programas que se han adelantado en este año, ante lo cual el 71,3% (ver Gráfico IV) de los informantes afirman que a la fecha no se han beneficiado de programa alguno, mientras que el porcentaje restante aseguran que han recibidos apoyos desde la administración

municipal y sus diferentes secretarías, destacando como principales la continuidad de la prestación de los servicios públicos (15,5%) aún a pesar de no haber pagado las facturas, seguido de apoyo a la educación (7,0%) en el pago de matrículas y ampliación de la cobertura del programa de Jóvenes en Acción a nivel de educación superior, y continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para quienes están en los niveles de educación primaria, secundaria y media técnica.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Gráfico IV: Beneficios recibidos de la actual administración municipal

En este sentido, recientes estudios (Nossa y Valero, 2020) revelan que en la ciudad objeto de análisis, el volumen de empleo es negativo, indicando que, dentro de la economía local, el volumen de empleo tuvo una tasa de crecimiento menor que la tasa presentada a nivel nacional. Por otra parte, sectores como la explotación de minas y canteras, construcción, comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y los servicios comunales, sociales y personales, se encuentran muy por debajo del promedio nacional.

Con respecto a esto, son múltiples los estudios que abordan este fenómeno, como

los de Altamirano, Azuara y González (2020); Serna-Gómez, Barrera-Escobar y Castro-Escobar (2020); Rosselli (2020); Martin-Fiorino y Reyes (2020); Avendaño-Castro et al. (2020), los cuales señalan que, en estos periodos de crisis, por los que atraviesa el mundo, los trabajadores formales en Colombia tienen un 25% de probabilidades de perder el empleo y los trabajadores informales se quedan sin opción de ocupación.

Asimismo, los informantes mencionan otros beneficios con menor cobertura (ver Gráfico IV), como el acompañamiento psicosocial desde las Comisarias de Familia ante el creciente aumento de la violencia

intrafamiliar, el mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades, el aumento de la presencia de la Policía Nacional o la instalación de cámaras de vigilancia en diversos puntos neurálgicos del barrio y el desarrollo de brigadas de salud, entre las más relevantes. En este contexto, autores como Rico et al. (2021), afirman que el gobierno nacional debe generar políticas claras para aumentar la confianza social en las

instituciones en tiempos de pandemia entre grupos de afectación diferencial relacionadas con condiciones socioeconómicas.

Por último, los informantes reportaron sobre las necesidades más apremiantes en su comunidad y que a la fecha no han sido resueltas. De esta manera, las opiniones de los participantes fueron recolectadas y agrupadas por afinidad en siete categorías que se muestran en el Gráfico V.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Gráfico V: Necesidades apremiantes en la comunidad

Se resalta como necesidades de carácter urgente:

a. Empleo: La generación de puestos de trabajo en el que las personas puedan obtener estabilidad, trabajo digno y bien remunerado, de esta forma se dinamizaría la economía de la ciudad.

b. Educación: Ante la situación de no presencialidad escolar en muchos hogares no se cuenta con los recursos tecnológicos para acceder a las clases y en el 33,5% de las

viviendas visitadas no cuentan con servicio de *internet*.

c. Salud: A pesar, de no ser la principal necesidad entre las personas en medio de esta crisis sanitaria, los informantes aluden que se requiere de un sistema de salud en el que se les garantice la atención a todos. Se requiere de un servicio que sea de calidad en el que se considere una reducción en los tiempos de espera, ampliar la cobertura para acceder a tratamientos quirúrgicos, el acceso a

medicamentos, entre muchas otras.

d. Vivienda: Acceder a beneficios en subsidios para la compra de vivienda y a créditos hipotecarios con mayor facilidad, de tal forma que las personas puedan contar con un techo propio.

e. Vías de acceso: En muchas comunidades las vías de acceso parecen trochas o caminos de herradura, luego esta situación dificulta el ingreso de rutas de transporte público o de medios propios.

f. Programación de Intervención Social: Los informantes demandan la implementación de programas sociales orientados a la primera infancia, a madres cabeza de familia, al emprendimiento, a la solución de conflictos, a la atención al adulto mayor, entre otros.

g. Servicios públicos: En este aspecto en muchos barrios se evidencia la necesidad de los servicios básicos como lo son el acueducto, el alcantarillado, la luz, el transporte público y el *internet*. Adicionalmente, en esta categoría se incluye la seguridad como un servicio público que debe ser garantizado por los entes del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se manifiesta la necesidad de ampliar la presencia de la Policía Nacional en los barrios, la instalación de cámaras de vigilancia y la respuesta rápida de ellos al momento de presentarse una emergencia en la comunidad.

Conclusiones

La insatisfacción por la gestión pública de la ciudad objeto de estudio se hace evidente, puesto que más del 60% de los encuestados se muestran insatisfechos por la forma como la actual administración municipal ha adelantado su primer año de gobierno, en medio de la agravante situación de aislamiento social y por la pandemia Covid-19. Sin embargo, se aclara que las problemáticas sociales de la zona no surgieron por el impacto del aislamiento obligatorio debido al Covid-19, estos fenómenos sociales se han venido configurando desde muchos

años atrás; los gobiernos locales anteriores han sido cuestionados e incluso objeto de investigaciones y sanciones judiciales relacionadas con actuaciones inapropiadas en la gestión pública.

La falta de oportunidades para el empleo formal y el alto porcentaje del trabajo informal, son algunos de los principales determinantes de la percepción de insatisfacción de los habitantes, seguido de las deficiencias en el sistema de salud y el sistema educativo. En este sentido, si las acciones de las autoridades locales no muestran herramientas efectivas en términos de reactivación social; el contrabando, la violencia y los bajos indicadores de la calidad de la educación se verán afectados significativamente.

Desde la perspectiva de los habitantes del municipio, son muy pocas las ayudas que ha brindado el gobierno municipal para mitigar los problemas sociales, afirmando que en los únicos sectores donde se ha visibilizado la presencia del gobierno local es en la garantía de continuidad de los servicios públicos y los subsidios educativos.

Por último, es importante señalar que es apremiante que se generen espacios de discusión y análisis entre gobierno y comunidad, con la finalidad que se propongan estrategias administrativas que permitan suplir las necesidades insatisfechas de los habitantes de la ciudad objeto de estudio.

Referencias bibliográficas

- Aguado, A. (2005). Ciudadanía, mujeres y democracia. *Historia constitucional*, (6), 11-27.
- Altamirano, A., Azuara, O., y González, S. (2020). ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo?: Posibles escenarios para América Latina y el Caribe. *Banco Interamericano de Desarrollo*. https://asomifecuator.com/wp-content/uploads/2020/12/Como_impactara_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para

[America Latina y el Caribe.pdf](#)

- Avendaño-Castro, W. R., Hernández-Suárez, C. A., y Prada-Núñez, R. (2020). Impacto social del Covid-19 en un contexto de informalidad. *Revista Espacios*, 41(42), 39-51. <https://doi.org/10.48082/espacios-a20v41n42p04>
- Centro Nacional de Consultoría - CNC (11 de diciembre de 2020). Estos son los mejores y los peores alcaldes del país. CNC. <https://www.centronacionaldeconsultoria.com/post/estos-son-los-mejores-y-los-peores-alcaldes-del-pais>
- Chávez-Márquez, I. L., Álvarez-Loya, L., Gutiérrez-Díez, M. D. C., y Viramontes-Olivas, O. A. (2017). Análisis diagnóstico de percepción en adultos jóvenes sobre participación política y voto electrónico en México. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(10), 120. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n10p120>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2018). *Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Información Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2020). *La información del DANE en la toma de decisiones de las ciudades capitales*. DANE: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/120220-Info-Alcaldia-Cucuta.pdf>
- Eberhardt, M. L. (2018). La revocatoria de mandato en Colombia: Diseño institucional y resultados de su aplicación. *Revista de Derecho Político*, (103), 453-483. <https://doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23210>
- Gamboa-Suárez, A. A., Urbina-Cárdenas, J. E., y Prada-Núñez, R. (2019). Conflicto armado, vulnerabilidad y desescolaridad: Determinantes del Abandono Escolar en la Región del Catatumbo. *Saber, Ciencia y Libertad*, 14(2), 222-231. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2019v14n2.5891>
- Herrera, S. F. (2017). *Eficiencia, eficacia y transparencia: pilares de la gestión pública en Colombia* [Ensayo opción de grado de especialización, Universidad Militar Nueva Granada]. <http://hdl.handle.net/10654/16358>
- Knoepfel, P., Larrue, C., Subirats, J., y Varone, F. (2008). *Análisis y gestión de políticas públicas*. Ariel.
- Luna-Nemecio, J. (2020). Determinaciones socioambientales del COVID-19 y vulnerabilidad económica, espacial y sanitario-institucional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 21-26. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32419>
- Marruecos, M. E. (2020). Incidencia del Covid-19 en el derecho humano fundamental a la libertad ambulatoria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 13-15. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32418>
- Martin-Fiorino, V., y Reyes, G. E. (2020). Desafíos y nuevos escenarios gerenciales como parte de la herencia del Covid-19. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 710-722.
- Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., Biasoli-Alves, G., y Ortiz, F. A. (2019). Corrupción y contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(E-1), 170-186. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29607>
- Mesa, M. A. (2020). Reseña: Henao Pérez, J.

- C. e Isaza Espinosa, C. (Eds.) (2018). *Corrupción, política y sociedad* (t. 1). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, colección *Corrupción en Colombia*. *OPERA*, (26), 299-307. <https://doi.org/10.18601/16578651.n26.14>
- Naser, A., Ramírez-Alujas, Á., y Rosales, D. (Eds.) (2017). *Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44746/S1601154.es.pdf?sequence=3>
- Nossa, F. C., y Valero, G. A. (2020). Metodología Shift-Share: Un análisis del mercado laboral en la economía de Cúcuta y su área metropolitana, 2002–2012. *Gestión y Desarrollo Libre*, 5(10). <http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/gestionyd/article/view/489>
- Piedrahita, P., y Ponce, A. L. (2020). Entre políticos y criminales: Corrupción política en Colombia 2013-2018. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 6(2), 215-234. <http://doi.org/10.18847/1.12.12>
- Pliscoff-Varas, C. (2017). Implementando la nueva gestión pública: problemas y desafíos a la ética pública. El caso chileno. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, (73), 141-164. <https://doi.org/10.29101/crcs.v0i73.4241>
- Rico, D., Barreto, I., Mendoza, M., Pulido, P., y Duran, S. (2021). Políticas públicas para el afrontamiento adaptativo del Covid-19: Nueva normalidad en Colombia (2020). *Análisis Político*, 33(100), 92-117. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n100.93363>
- Rodríguez, M., y Mendivelso, F. (2018). Diseño de Investigación de Corte Transversal. *Revista Médica Sanitas*, 21(3), 141-146.
- Rosselli, D. (2020). Covid-19 en Colombia: los primeros 90 días. *Acta Neurológica Colombiana*, 36(2), 1-6. <https://doi.org/10.22379/24224022287>
- Serna-Gómez, H. M., Barrera-Escobar, A., y Castro-Escobar, E. S. (2020). Efectos en el empleo en las micro y pequeñas empresas generados por la emergencia del COVID-19: Caso Colombia. *ORMET, Universidad de Manizales*. <http://doi.org/10.2139/ssrn.3609574>
- Tello, C., y Vargas, Ó. H. (2020). Género y trabajo en tiempos del COVID-19: una mirada desde la interseccionalidad. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 389-393.
- Transparencia por Colombia - TpC (7 de mayo de 2019). Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018. *Transparencia por Colombia*. http://transparenciacolombia.org.co/2019/05/06/lanzamiento_monitor
- Valencia, O. L. (2020). Delitos de corrupción en Colombia: variables socioculturales, institucionales y criminológicas. *Diversitas*, 16(1), 181-199. <https://doi.org/10.15332/22563067.5550>